

INCIDENCIA DE LAS OLAS DE CALOR EN EL TOMATE DE INDUSTRIA EN EXTREMADURA.

A. Vergara ¹, E. Márquez ¹, J. Salguero ², C. Campillo ¹ y M.V. Alarcón ¹.

¹ Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Instituto de Investigaciones Agrarias Finca la Orden - Valdesequera. Junta de Extremadura. Guadajira (Badajoz).

² Universidad de Extremadura. Dpto. Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Escuela de Ingenierías Agrarias. Badajoz.

El actual escenario de cambio climático está produciendo alteraciones importantes en las temperaturas y precipitaciones que afectan directamente a la agricultura. Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021) alertan del aumento de la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos como las olas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías.

En particular, las olas de calor, debidas al aumento de las temperaturas máximas y mínimas, son cada vez más frecuentes e intensas. Aunque no existe una definición única y precisa del término, de forma general, se sabe que son fenómenos climáticos caracterizados por temperaturas anormalmente altas, que se mantienen varios días impactando significativamente en los ecosistemas humanos y naturales.

Esta definición, poco precisa, puede dar lugar a interpretaciones subjetivas, ya que los umbrales de temperatura considerados normales pueden diferir mucho de unas zonas a otras. Según la AEMET (2019), se considera *ola de calor* a un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10 % de las estaciones meteorológicas observadas registren máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. De forma algo más sencilla, para ser olas de calor, los episodios cálidos deben tener una duración de al menos 3 días consecutivos una temperatura máxima igual o superior a la temperatura umbral de la zona considerada.

Los fenómenos meteorológicos críticos pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento de los cultivos (Lesk et al., 2016), afectando al suministro de alimentos y a los precios de los productos básicos (Heinicke et al., 2022). Concretamente, los daños por calor son desiguales y numerosos en las plantas de tomate (*Solanum lycopersicum* L.), especialmente en las variedades de procesado, que se plantan totalmente al aire libre (WPTC, 2023). El tomate es la segunda hortaliza más cultivada en el mundo, siendo además la más extendida por Europa, España y Extremadura. Su fruto se utiliza principalmente en alimentación, tanto en fresco como procesado, destinándose más de la quinta parte de la cosecha a elaborar derivados industriales (WPTC, 2023). Según datos del Observatorio Tecnológico del Tomate para Industria, durante 2023 se produjeron 43,57 Mt, de las cuales 2,6 Mt se produjeron en España y más de 2 Mt en Extremadura (78,69 %), convirtiendo a la comunidad autónoma en la mayor productora a nivel nacional y un referente mundial.

La producción de tomate de industria en Extremadura se localiza principalmente en las Vegas del Guadiana. Es un cultivo de primavera-verano (abril-septiembre) cuyo ciclo marca los tiempos de funcionamiento de las industrias transformadoras (mediados de julio-finales de septiembre). Su rendimiento está íntimamente relacionado con factores climáticos como la temperatura, siendo la floración (entre 8 y 13 días antes de la antesis) el periodo más sensible a un aumento moderado de la temperatura (Sato et al., 2000). Este periodo es crítico para el desarrollo de las plantas de tomate ya que el estrés térmico afecta al desarrollo del polen, a la estructura reproductiva de la flor, al crecimiento y respiración del fruto, a la estructura de la pared celular, a la calidad y, en última instancia, a la producción (Alsamir et al., 2021). Es por lo que este cultivo es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, el calentamiento global y la proliferación de eventos extremos como las olas de calor.

El rango óptimo de temperatura, esencial para el éxito del cultivo del tomate, oscila entre 18-25 °C, aunque el desarrollo más importante se produce entre 21-24 °C. Sin embargo, existen variaciones en función de la fase de crecimiento de la planta. Durante la floración, las temperaturas óptimas diurnas son de 23-26 °C y las nocturnas de 13-16 °C. Temperaturas inferiores a 12 °C pueden detener el crecimiento, mientras que las superiores a 35 °C pueden interrumpir la floración y el cuajado (Guzmán et al., 2017). También es importante tener en cuenta la sensibilidad de las plantas de tomate a la humedad relativa, siendo del 65-75 % el rango óptimo (Baudoin, 2017), ya que la combinación altas temperaturas con una humedad elevada pueden aumentar la proliferación de enfermedades, reducir el cierre estomático y detener el crecimiento.

En base a estas consideraciones, se ha analizado la dinámica de las olas de calor en las principales zonas productoras de tomate de industria en Extremadura, Vegas del Guadiana, identificando los años en los que se han producido los episodios de calor, tomando como criterio de episodio de ola de calor al menos 3 días consecutivos con máximas superiores a 35 °C (temperatura umbral a partir de la cual las plantas de tomate empiezan a sufrir los efectos del estrés térmico), y valorando el efecto de la temperatura y el momento fenológico del cultivo sobre la producción.

Material y métodos.

Para el desarrollo de este trabajo se identificaron los episodios de ola de calor ocurridos durante los últimos 20 años (2004-2023) a partir de registros de cinco estaciones agrometeorológicas pertenecientes a la red de asesoramiento al regante (REDAREX) de la Junta de Extremadura situadas en las Vegas del Guadiana (Figura 1), estudiando su tendencia y variabilidad, e incluyendo datos de días de estrés térmico para las plantas y temperaturas máximas. Para conocer el efecto de los episodios de calor sobre el rendimiento comercial, se analizaron datos productivos del periodo 2017-2022, a partir de encuestas realizadas en diferentes parcelas comerciales, evaluando aproximadamente 1.000 datos correspondientes a 823 parcelas situadas en Vegas Bajas (VB) y 103 en Vegas Altas (VA). Estos datos se obtuvieron directamente de agricultores participantes en el Programa de apoyo a Jóvenes Agricultores (Junta de Extremadura) y de la colaboración de las empresas Greenfield Technologies, CONESA Group y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Figura 1: Estaciones agrometeorológicas situadas en las principales áreas de cultivo de tomate de industria en Extremadura utilizadas en este estudio.

Resultados y discusión

Episodios de olas de calor en las Vegas del Guadiana.

El análisis de la evolución climática de los últimos 20 años mostró un ligero aumento de los episodios de ola de calor (Figura 2A), siendo más pronunciado en las Vegas Bajas (6 en VB y 5 en VA), y mayor en 2016 (10 en VB y 9 en VA) frente a los 8 observados en 2004, 2006, 2015 y 2023. Los resultados no detectan un patrón significativo claro de aumento de olas

de calor en los últimos años, sino más bien un factor específico anual, con episodios cíclicos y no consecutivos.

Figura 2: Número de olas de calor/año (A) y número anual de días/año bajo ola de calor (B) registradas en los últimos 20 años por las estaciones analizadas.

En los últimos 20 años se observa un aumento significativo en el número de días de duración de la ola de calor (Figura 2B). Así, este valor se ha duplicado en ambas áreas estudiadas, aunque fue más significativo en VA. Lo mismo ocurre con el número de días anuales que superan los 35°C (Figura 3A), pudiendo afectar al rendimiento y calidad del cultivo ya que esta situación reduce la floración, produce daños en los frutos y modifica el ciclo del cultivo (grados día acumulados).

Figura 3. Representación en forma de nube de puntos del número de días con más de 35 °C de máxima (A) y temperaturas medias en julio (B) registrados en los últimos 20 años por las estaciones estudiadas, con sus respectivas líneas de tendencia.

Asimismo, se ha observado un aumento de la temperatura máxima media en julio, que supera los 35 °C en ambas zonas de las Vegas del Guadiana (Figura 3B). Esta tendencia podría tener un serio impacto en el trasplante ya que coincide con el momento de máxima floración y cuajado de los frutos. El aumento de la temperatura promueve las condiciones de crecimiento más allá del rango óptimo de desarrollo, lo que podría suponer una amenaza potencial para el cultivo. Por otro lado, las temperaturas del mes de julio de los años 2020, 2022 y 2023 superaron los 35 °C, mientras que en 2021 se mantuvieron debajo, lo que indica que no se trata de una tendencia constante, existiendo un cierto nivel de variabilidad.

Efecto de las olas de calor sobre las explotaciones de tomate de industria.

Las olas de calor entre 2018-2023 (Figura 4) se produjeron principalmente en los meses de julio y agosto. De entre los seis años de estudio, en la mayoría de las estaciones observadas, los años más afectados fueron 2020, 2022 y 2023. En 2020 y 2022 las primeras semanas de julio fueron las más afectadas por estos eventos extremos, coincidiendo así con el principal

periodo de floración de las plantaciones. No obstante, en la mayoría de los años, el mes de junio suele estar libre de fenómenos de ola de calor. Esto es interesante a la hora de evaluar las posibilidades del establecimiento de trasplantes tempranos a finales de marzo y principios de abril para asegurar la floración en junio y proteger las plantas de tomate.

Figura 4. Calendario con los cuatro meses de verano (junio-septiembre) durante los años estudiados (2018 - 2023), donde se muestran los eventos de ola de calor según la AEMET (en rojo intenso) y para el tomate de industria (en rojo claro) en las cinco estaciones estudiadas (cada fila representa una estación, por lo que, si todas están coloreadas, todas registraron el evento).

El estudio del efecto de los episodios de ola de calor en función del año sobre la producción en las parcelas comerciales se realizó sobre el periodo 2017-2022. En las parcelas de VB la producción media comercial es significativamente variable entre años, 80-90 t/ha (Figura 5A), siendo 2017 y 2020 los años con menor variabilidad. El año 2020 fue un año con la menor producción, inferior a 50 t/ha, coincidiendo con un año con episodios de ola de calor. En las parcelas de VA las campañas 2021 y 2022 fueron las más productivas, sin embargo, la primera mostró gran variabilidad en los rendimientos en función de la parcela analizada (Figura 5B). La comparación por zonas indicó que las producciones de las parcelas de VA fueron ligeramente mayores.

Figura 5. Distribución del rendimiento (T/ha) entre 2017 y 2022 en explotaciones de Vegas Bajas (A) y Vegas Altas (B) del Guadiana.

El uso del índice de vegetación normalizada (NDVI) obtenido a partir de imágenes satelitales (Sentinel 2) permite caracterizar el cultivo (Campillo et al., 2019), lo que nos facilita la comparación entre parcelas, con similares características, desarrollo de las plantas y estado fenológico, y entre diferentes años. Se utilizaron dos parcelas con una reducción del rendimiento del 40-50 % en 2020 frente a 2019 (Figuras 6A y 6B) y otra parcela en la que no hubo esta disminución (Figura 6C). En cada una de ellas se identificó el periodo de floración del cultivo coincidente con el valor máximo de NDVI y 10 días antes y después de este punto, periodo considerado como momento crítico de máxima vulnerabilidad de las plantas de tomate al estrés térmico.

Figura 6. Dinámicas del NDVI en tres explotaciones diferentes y delimitación de sus periodos de floración y cajuado durante 2019 y 2020, con reducción del rendimiento (A y B) y sin reducción (C).

En las parcelas con disminución del rendimiento este periodo de vulnerabilidad coincidió con el episodio de ola de calor producido entre el 6 al 31 de julio de 2020, reduciendo la producción. Contrariamente, en la parcela sin disminución del rendimiento el periodo de floración y cuajado no coincidió con ningún evento climático extremo de ola de calor.

Conclusiones

En los últimos 20 años las temperaturas han aumentado de forma global y su exposición en días prolongados someten a periodos de estrés térmico a las plantas de tomate mermando su producción.

El monitoreo de parcelas en periodos de floración y cuajado y el NDVI nos indica el momento y las zonas afectadas por daños por episodios de ola calor y cuando aplicar estrategias de prevención o mitigación que reduzcan los daños producidos.

Los análisis de modelos de predicción climática a 5 días y las imágenes satelitales nos permiten identificar las zonas susceptibles de sufrir daños por episodios de olas de calor.

Agradecimientos

A los proyectos ET4DROUGHT (PID2021-127345OR-C33) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/501100011033 y cofinanciado con fondos FEDER y DigiSPAC (TED2021-131237B-C22) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation EU/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Agradecer el apoyo prestado por los participantes del Programa de apoyo a Jóvenes Agricultores, a las empresas Greenfield Technologies y CONESA Group y a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Bibliografía

- AEMET. 2019. Disponible en: <https://www.aemet.es/>
- Alsamir et al. 2021. Saudi J. Biol. Sci. 28 (3), 1654-1663.
- Baudoin, A. (2017). N. ° CIDAB - SB349 - B3m.
- Campillo et al. 2019. Acta Horticulturae. 1233, 97-104
- Heinicke et al. 2022. E. R. Letters, 17 (4), 044026
- IPCC. 2021. Disponible en: <https://www.opcc-ctp.org/es/>
- Guzmán et al. 2017. Boletín del Instituto de Inv. Agropecuarias (INIA), N°376.
- Lesk et al. 2016. Nature, 529: 84-87
- Sato et al., 2001. Scientia Horticulturae, 90 (3-4): 243-254.
- Observatorio del Tomate para Industria. 2023. Disponible en: <https://observatoriotomate.com/>
- WPTC. 2023. The World Processing Tomato Council. Disponible en: <https://www.wptc.to>.